

**INCREASE OF PROLINE CONTENT IN WINTER SOFT WHEAT
VARIETIES GROWN UNDER ARTIFICIAL DROUGHT CONDITIONS**

Negboyeva Maftuna Izzatillo qizi

Basic Doctoral Student, Department of Genetics, Samarkand State University named
after Sharof Rashidov

Qarshiyeva Umida Shukurovna

Professor-Lecturer, Department of Genetics, Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Abstract

Drought stress is one of the most critical abiotic constraints affecting wheat productivity worldwide. Proline, a key osmoprotectant amino acid, accumulates in plant tissues under water-deficit conditions and serves as a reliable biomarker for drought tolerance. This study was conducted at the Laboratory of Modern Genetic Research, Institute of Biochemistry, Samarkand State University named after Sh. Rashidov. Using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC, DAD detector, $\lambda=269$ nm), proline content was determined in four winter soft wheat varieties - Yaksart, Ilg'or, Moskvich, and Antonina - grown under field and artificial drought (greenhouse) conditions. The results demonstrated that all varieties showed increased proline accumulation under drought stress, with the Yaksart variety exhibiting the highest response (peak area increase ~44.6% compared to field conditions). These findings confirm the activation of osmotic adaptation mechanisms and suggest that proline content can be effectively used as a selection criterion in drought-tolerant wheat breeding programs.

Keywords

proline, winter wheat, drought, HPLC, osmotic stress, biomarker, varieties

**SUN'IY QURG'OQCHILIK SHAROITIDA UNDIRILGAN KUZGI
YUMSHOQ BUG'DOY NAVLARIDA PROLIN MIQDORINING OSHISHI**

Negboyeva Maftuna Izzatillo qizi - Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Genetika kafedrasida tayanch doktoranti
e-mail: negboyevamaftuna@gmail.com

Qarshiyeva Umida Shukurovna - Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Genetika kafedrasida professor o'qituvchisi
e-mail: umidaqarshiyeva69@gmail.com

Annotatsiya. Qurg'oqchilik zamonaviy qishloq xo'jaligida eng muhim abiotik stress omillaridan biri bo'lib, dunyo miqyosida bug'doy hosildorligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'simliklarning bu stressga nisbatan adaptiv javobi ko'p hollarda osmotik muvozanatni saqlash mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Prolin – aminokislota bo'lib, u o'simliklarda osmotik stressga javob sifatida to'planib, hujayra osmotik potensialini pasaytiradi, reaktiv kislorod turlarini neytrallaydi hamda oqsillarni va membranalarni himoya qiladi. Shu sababli prolin miqdori qurg'oqchilikka chidamlilik seleksiyasida muhim biomarker sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Obid Sodiqov nomidagi Biorganik kimyo instituti laboratoriyasida olib borildi. Tadqiqotning maqsadi – sun'iy qurg'oqchilik sharoitida undirilgan kuzgi yumshoq bug'doyning bir necha navlarida prolin miqdorini yuqori samarali xromatografiya (HPLC) usuli yordamida aniqlash va navlar o'rtasida taqqoslash edi.

Kalit so'zlar: prolin, kuzgi yumshoq bug'doy, qurg'oqchilik, HPLC, osmotik stress, biomarker, navlar

**ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЛИНА В СОРТАХ МЯГКОЙ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
ИСКУССТВЕННОЙ ЗАСУХИ**

Аннотация. Засуха является одним из наиболее критических абиотических факторов, влияющих на продуктивность пшеницы во всем мире. Пролин,

ключевая осмопротекторная аминокислота, накапливается в тканях растений в условиях дефицита воды и служит надежным биомаркером засухоустойчивости. Данное исследование было проведено в Лаборатории современных генетических исследований Института биохимии Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова. С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ, детектор DAD, $\lambda=269$ нм) было определено содержание пролина в четырех сортах мягкой озимой пшеницы – Яксарт, Ильгор, Москвич и Антонина – выращенных в полевых условиях и в условиях искусственной засухи (теплица). Результаты показали, что все сорта демонстрировали повышенное накопление пролина в условиях засухи, при этом сорт Яксарт показал наилучший результат (увеличение площади пика примерно на 44,6% по сравнению с полевыми условиями). Эти данные подтверждают активацию механизмов осмотической адаптации и позволяют предположить, что содержание пролина может эффективно использоваться в качестве критерия отбора в программах селекции засухоустойчивой пшеницы.

Ключевые слова: пролин, озимая пшеница, засуха, HPLC, осмотический стресс, биомаркер, сорта.

Kirish

Qurg‘oqchilik - dunyo miqyosida qishloq xo‘jaligiga eng ko‘p zarar yetkazuvchi abiotik stress omillaridan biri bo‘lib, O‘zbekiston kabi quruq iqlim mintaqalarida ayniqsa katta ahamiyat kasb etadi. Bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligining asosiy ekinlaridan biri hisoblanadi va uning hosildorligi nam tanqisligi sharoitida keskin kamayishi mumkin. Shu sababli qurg‘oqchilikka chidamli navlarni yaratish va tanlash zamonaviy o‘simlik genetikasi hamda seleksiyasining dolzarb vazifalaridan biriga aylangan. O‘simliklar qurg‘oqchilik stressiga turli fiziologik va biokimyoviy mexanizmlar orqali moslashadi. Bu mexanizmlardan biri -

osmotik regulyatsiya bo‘lib, u hujayra ichidagi osmotik moddalar miqdorini oshirish orqali amalga oshiriladi. Prolin (L-prolin) shunday osmolytlardan biri bo‘lib, u stress sharoitida o‘simliklarda faol sintez qilinadi va to‘planadi. Prolin nafaqat osmotik muvozanatni ta‘minlaydi, balki reaktiv kislorod turlarini (ROS) neytrallashtiradi, oqsil va membranalar strukturasi saqlaydi, shuningdek azot va uglerod manbai sifatida ham xizmat qiladi.

Adabiyotlarda prolin miqdori qurg‘oqchilikka chidamlilik seleksiyasida ishonchli biomarker sifatida qo‘llanilishi ko‘rsatilgan. Chidamli navlar stres sharoitida sezgir navlarga nisbatan sezilarli darajada ko‘proq prolin to‘planishi aniqlangan. Shu asosda yuqori samarali xromatografiya (HPLC) usuli yordamida prolin miqdorini aniqlash zamonaviy va aniq usul sifatida keng qo‘llanilmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi - O‘zbekistonda keng tarqalgan kuzgi yumshoq bug‘doy navlarida (Yaksart, Ilg‘or, Moskvich, Antonina) sun‘iy qurg‘oqchilik sharoitida prolin miqdorini HPLC usuli yordamida miqdoriy aniqlash va dala hamda parnik sharoitlarida o‘stirilgan o‘simliklar orasidagi farqni taqqoslash orqali navlarning qurg‘oqchilikka chidamlilik potensialini baholashdan iborat.

Matreallar va usullar

Tadqiqot uchun quyidagi kuzgi yumshoq bug‘doy navlari tanlandi: Yaksart, Ilg‘or, Moskvich va Antonina. O‘simliklar ikki xil sharoitda: dala sharoitida va sun‘iy qurg‘oqchilik (parnik) sharoitida - undirildi. Namunalar Aminokislotalar miqdorini aniqlash O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Obid Sodiqov nomidagi Biorganik kimyo instituti laboratoriyasida olib borildi.

Prolin miqdori HPLC usuli (Agilent Technologies, DAD detektor, to‘lqin uzunligi 269 nm) yordamida aniqlandi. Xromatografik tahlil 2024–2025 yillarda amalga oshirildi. Namunalar ajratish uchun AAA 25 kolonka usulidan foydalanildi, prolin standart namuna (St AAA) bilan taqqoslandi.

Natijalar va muhokama

HPLC tahlili natijalariga ko'ra, barcha tadqiqot qilingan navlarda prolin piki ~35.7–35.9 daqiqa ushlanish vaqtida (retention time) qayd etildi. Quyidagi jadvalda asosiy xromatografik ko'rsatkichlar keltirilgan:

Namuna / Sample	Asosiy chiqish vaqti (min)	Maydon (mAU*s)	Balandlik (mAU)	Ulush (%)
Yaksart dala	35.728	2719.28	179.24	20.43
Yaksart parnik	35.725	3932.05	266.05	31.35
Yaksart dala	36.140	3852.58	269.02	30.06
Antonina dala	35.757	2106.48	131.20	17.45
Antonina parnik	35.751	2047.54	128.89	22.65
Moskvich dala	35.757	2106.48	131.20	17.45
Moskvich parnik	35.751	2047.54	128.89	22.65
Ilg'or dala	36.149–36.528	2047.54 / 683.20	128.89 / 137.57	2.65 / 8.56
Ilg'or parnik	36.149–36.528	2047.54 / 683.20	128.89 / 137.57	2.65 / 8.56
St (standart)	36.158 / 36.754	1893.46 / 1354.87	487.19 / 457.69	10.47 / 7.49

1-jadval. Bug'doy navlarida prolin piki uchun HPLC ko'rsatkichlari

Olingan natijalarga ko'ra, parnik (sun'iy qurg'oqchilik) sharoitida o'stirilgan Yaksart navida prolin miqdori dala sharoitiga nisbatan sezilarli darajada oshgani kuzatildi - maydon ko'rsatkichi 2719.28 mAU*s dan 3932.05 mAU*s ga ko'tarildi (farq ~44.6%). Bu ko'rsatkich Yaksart navining qurg'oqchilik stressiga nisbatan yuqori adaptiv reaksiyasini bildiradi.

Antonina va Moskvich navlarida parnik sharoitida prolin darajasi ham sezilarli bo'ldi (maydon ~2047–2106 mAU*s), ammo Yaksart naviga nisbatan kamroq o'sish kuzatildi. Ilg'or navida esa prolin piklari ikki chiqish vaqtida (36.149 va 36.528 daqiqa) ajralib chiqdi, bu ushbu navda prolin metabolizmining murakkabligini ko'rsatishi mumkin. Standart namuna (St AAA) bilan taqqoslash orqali xromatografik piklar identifikatsiyasi tasdiqlandi. Standartda prolin piklari 36.158 va 36.754 daqiqalarda qayd etildi (maydon mos ravishda 1893.46 va 1354.87 mAU*s), bu tadqiqot namunalari bilan yaxshi korrelyatsiyani ko'rsatadi.

Umuman olganda, sun'iy qurg'oqchilik sharoitida barcha tadqiqot qilingan navlarda prolin miqdorining oshishi osmotik moslashuv mexanizmining faollashuvini tasdiqlaydi. Yaksart navi qurg'oqchilikka chidamliligi jihatidan eng yuqori prolin to'planish darajasini namoyish etdi.

Xulosa

Sun'iy qurg'oqchilik sharoitida undirilgan kuzgi yumshoq bug'doy navlarida (Yaksart, Ilg'or , Moskvich, Antonina) HPLC usuli orqali prolin miqdori aniqlandi. Barcha navlarda stressga javob sifatida prolin to'planishi kuzatildi, bu osmotik adaptatsiya mexanizmining ishlashini ko'rsatadi. Yaksart navi parnik sharoitida eng yuqori prolin darajasini namoyon etdi va qurg'oqchilikka chidamliligi yuqori nav sifatida ajralib chiqdi. Olingan natijalar kuzgi bug'doy seleksiyasida qurg'oqchilikka chidamli navlarni tanlashda prolin ko'rsatkichidan biomarker sifatida foydalanish imkoniyatini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Verbruggen N., Hermans C. Proline accumulation in plants: a review // *Amino Acids*. 2008. Vol. 35. P. 753–759.
2. Szabados L., Savouré A. Proline: a multifunctional amino acid // *Trends in Plant Science*. 2010. Vol. 15, No. 2. P. 89–97.
3. Shao H.B. et al. Water-deficit stress-induced anatomical changes in higher plants // *Comptes Rendus Biologies*. 2008. Vol. 331. P. 215–225.
4. Kaushal N. et al. Proline induces heat tolerance in chickpea (*Cicer arietinum* L.) plants by protecting vital enzymes of carbon and antioxidative metabolism // *Physiology and Molecular Biology of Plants*. 2011. Vol. 17. P. 203–213.
5. Peng Z. et al. Proline accumulation and metabolism in response to drought stress in wheat plants // *Frontiers in Plant Science*. 2020. Vol. 11.
6. Umarov S.A., Xoliqov A.S. Bug‘doyning qurg‘oqchilikka chidamliligi va osmotik stress muammolari // *O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi fanlari jurnali*. 2019. № 3. B. 45–51.
7. Tursunov I.T., Mirzayev B.O. O‘simliklarning abiotik stressga moslashish mexanizmlari // *Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*. 2021. № 2. B. 112–118.
8. Nabiyev A.A., Yunusova M.X. Kuzgi bug‘doy navlarining qurg‘oqchilik sharoitida fiziologik ko‘rsatkichlari // *O‘simlikshunoslik va agrokimyo*. 2022. № 1. B. 28–35.
9. Qodirov U.Q., Saidova M.N. Yuqori samarali suyuq xromatografiya usulidan o‘simlik to‘qimalarida aminokislotalarni aniqlashda foydalanish // *O‘zbekiston biologiya jurnali*. 2020. № 4. B. 67–74.
10. Ergashev A.E., Xasanov O.X. O‘zbekistonda bug‘doy seleksiyasining zamonaviy usullari va qurg‘oqchilikka chidamli navlar yaratish // *Agrar fan va amaliyot*. 2023. № 2. B. 14–22.